

data та штучного інтелекту разом з іншими інформаційними сервісами надає такі можливості:

- підвищити рівень безпеки дорожнього руху;
- зменшити втрати економіки внаслідок ДТП, травмування людей та пошкодження транспортних засобів;
- визначити безпечніші маршрути пересування учасників дорожнього руху;
- врахувати місце проживання, роботи та маршрути пересування учасників дорожнього руху під час визначення значення бонус-малус страховими компаніями при укладанні договорів страхування.

Перелік джерел:

1. Road transport safety. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS). 2025. Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tran_sf_road_esms.htm.
2. IRTAD Road Safety Dashboard. 2025. Режим доступу: <https://www.itf-oecd.org/irtad-road-safety-database>.
3. Road Risk Report. 2025. Режим доступу: <https://k2g.ai/>.
4. Modern C++ routing engine for shortest paths in road networks. 2025. Режим доступу: <https://project-osrm.org/>.
5. Visual Crossing Weather. 2025. Режим доступу: <https://www.visualcrossing.com/weather-api/>.
6. Autoevolution DB. 2025. Режим доступу: <https://www.autoevolution.com/>.
7. HERE GIS Data Suite Road Infrastructure, Rules, Regulations, and Traffic. 2025. Режим доступу: <https://www.here.com/docs/bundle/gis-data-suite-data-specification-road-infrastructure-rules-regulations-and-traffic/page/topics/historic-traffic-patterns.html>.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ВИКОРИСТАННЯ

А. Ю. Баратюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У сучасному науковому дискурсі штучний інтелект розглядається як провідний інструмент, що змінює парадигму психологічних досліджень, переходячи від технічної автоматизації обчислень до ролі методологічної основи для моделювання психічних процесів, аналізу поведінкових патернів і прогнозування емоційних реакцій. Психологія, що ґрунтувалася на спостереженні та опитуванні, дедалі більше орієнтується на високоточні цифрові алгоритми для опрацювання великих масивів даних, які виходять за межі можливостей традиційної статистики.

Актуальність дослідження зумовлена потребою оновлення методологічного інструментарію психології в умовах цифрової епохи та стрімкого зростання обсягів поведінкових і нейрокогнітивних даних,

пов'язаних із взаємодією людини з цифровим середовищем. Моделі машинного навчання, нейронні мережі та обробка природної мови дають змогу виявляти приховані закономірності у когнітивній, емоційній і мотиваційній сферах та посилюють значення об'єктивізованого аналізу, загострюючи питання валідності, вірогідності й відтворюваності результатів.

Метою дослідження є системний аналіз ролі, потенціалу та методологічних обмежень використання ШІ в сучасній психологічній науці.

Інтеграція штучного інтелекту в психологічні дослідження зумовила перехід від переважно описових підходів до предиктивного й персоналізованого аналізу поведінкових і когнітивних даних. У рандомізованому контрольованому дослідженні продемонстровано ефективність AI-платформи комп'ютеризованого адаптивного тестування, що поєднує моделі дерева рішень і трансформерні механізми для аналізу відкритих відповідей, досягла внутрішньої узгодженості ($\alpha = 0,88$) та скоротила час тестування на 35 %, що засвідчує потенціал ШІ для підвищення точності й ефективності психометричних інструментів (Tadesse et al., 2025).

Розвиток афективних досліджень пришвидшується завдяки багатомодальним технологіям розпізнавання емоцій, які аналізують міміку, голос і рухи тіла та демонструють високу точність, а інтеграція віртуальних агентів із сенсорними системами відкриває нові можливості клінічного й терапевтичного застосування (Talbot, Rizzo, & Soleymani, 2021). Алгоритми обробки природної мови використовуються для виявлення когнітивних спотворень, емоційних тенденцій і патернів мислення, а великі мовні моделі дають змогу аналізувати соціальні комунікації, реконструювати латентні емоційні структури та автоматично виявляти мовленнєві маркери депресії і тривоги, що розширює можливості діагностики афективних розладів. На цій основі створюються адаптивні психологічні інструменти, які змінюють завдання та інтерпретацію результатів залежно від профілю респондента, а інтеграція Explainable AI підвищує довіру до таких систем завдяки більшій прозорості рішень і можливості експертної інтерпретації (Tahan & Saleem, 2023).

Синтез сучасних підходів показує, що інтеграційний потенціал ШІ зосереджується на побудові когнітивно афективних моделей, які одночасно враховують емоційні та поведінкові змінні й формують підґрунтя алгоритмічного, але гуманістично зорієнтованого психологічного аналізу та персоналізованої психодіагностики (Bajotra & Rani, 2024). Розвиток ШІ у психології відображає перехід від суто аналітичних систем до когнітивно емоційних моделей, де глибоконеуронні чат-бот системи на основі GPT і BERT здатні формувати контекстуально релевантні терапевтичні відповіді, адаптуватися до емоційного стану користувача, а платформи на зразок PsyCounAssist поєднують багатомодальні алгоритми емоційного розпізнавання і конструюють персоналізовані психоемоційні профілі для неінвазивного моніторингу емоцій у реальному часі (Kulkarni, 2024).

Міждисциплінарна інтеграція психології, нейронауки та ШІ виявляється у когнітивних системах, здатних адаптуватися до індивідуальних особливостей

користувача, зокрема у ШІ-асистентах, які знижують когнітивне навантаження та підвищують ефективність навчання завдяки нейролінгвістичному моделюванню й адаптивним алгоритмам. Генеративні моделі підтримують психологічне консультування й емоційний супровід, а поєднання текстових, голосових і поведінкових сигналів дозволяє створювати гібридні консультативні системи, що розширюють доступність психологічної допомоги за умови дотримання етичних норм і збереження провідної ролі людського контролю (Silva & Yamada, 2024).

Водночас розвиток ШІ у психології супроводжується виразними методологічними й етичними викликами. Застосування ШІ пов'язане із загрозами для конфіденційності, алгоритмічною упередженістю та потенційною маніпуляцією поведінкою користувачів, тому актуальними стають багаторівневі системи захисту з використанням диференційної приватності, федеративного навчання й регулярного аудиту моделей, а також подолання ефекту чорної скриньки глибоких мереж через розвиток Explainable AI для підвищення прозорості психологічного аналізу (Mirishli, 2024).

Особливої ваги набуває людський фактор і визначення межі між автоматизованим аналізом та психологічною інтерпретацією. Надмірна алгоритмізація загрожує редукціонізмом, коли багатовимірна поведінка звужується до статистичних патернів, тому обґрунтовується доцільність гібридних моделей, у яких висновки ШІ узгоджуються з експертним судженням, а гуманістичний вимір психології зберігається як провідний орієнтир. Перспективним завданням стає створення узгодженого етичного кодексу використання ШІ в психологічних дослідженнях, який регулюватиме відповідальність, інформовану згоду, прозорість і межі автоматизації та слугуватиме нормативним орієнтиром для збереження гуманістичного характеру психології (Bayan, 2024).

Проведений аналіз показує, що штучний інтелект є чинником глибокої методологічної трансформації психологічної науки, забезпечуючи перехід від описового до предиктивно аналітичного пізнання, підвищення точності й персоналізації психодіагностики й аналізу когнітивних та емоційних процесів. Досягнення у сфері афективних обчислень, аналізу невербальної поведінки та інтерактивних асистентів дають змогу формувати персоналізовані емоційні профілі й підвищувати ефективність психологічної допомоги за умови збереження емпатійності та контекстної чутливості. Також окреслено суттєві методологічні й етичні обмеження, пов'язані з валідацією, відтворюваністю та прозорістю алгоритмів, відповідністю машинних висновків психологічній інтерпретації, захистом конфіденційності й ризиками алгоритмічної упередженості.

У підсумку штучний інтелект може розглядатися, як каталізатор нової парадигми психологічного пізнання, де психічні процеси описуються, як динамічні системи, придатні до алгоритмічного моделювання за умови збереження гуманістичного змісту, а перспективи подальших досліджень пов'язані з удосконаленням когнітивно афективних моделей, підвищенням

надійності психологічних алгоритмів та розбудовою цілісної етичної бази їх застосування.

Список використаних джерел:

1. Bajotra M. & Rani N. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Psychology. *Western Journal of Education*, 1. 35–46. <https://doi.org/10.3126/fwje.v1i1.68775>
2. Bayan, F. (2024). The Ethics of AI: Navigating the Moral Dilemmas of Artificial Intelligence. *Arab Journal for Scientific Publishing*, 2, 1–11. <https://doi.org/10.36571/ajsp661>.
3. Da Silva J. & Yamada Y. (2024). Could generative artificial intelligence serve as a psychological counselor? Prospects and limitations. *Central Asian Journal of Medical Hypotheses and Ethics*, 5. 297–303. <https://doi.org/10.47316/cajmhe.2024.5.4.06>.
4. Kulkarni P. (2024). AI Driven Chatbot Counsellor. *Interantional Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 8. 1–5. <https://doi.org/10.55041/ijsrem35303>.
5. Mirishli S. (2025). Ethical Implications of AI in Data Collection: Balancing Innovation with Privacy. *International Online Scientific Journal*, 6. 40–55. <https://doi.org/10.36719/2706-6185/38/40-55>.
6. Safer A. (2025). Evaluating an AI-Driven Computerized Adaptive Testing Platform for Psychological Assessment: A Randomized Controlled Trial. *International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering*, 13. 9439-9450. <https://doi.org/10.15680/ijircce.2025.1305005>.
7. Tahan M. & Saleem T. (2023). Application of artificial intelligence for diagnosis, prognosis and treatment in psychology: a review. *Neuropsychiatry I Neuropsychologia*, 18. 36–45. <https://doi.org/10.5114/nan.2023.129070>.
8. Talbot T., Rizzo A. & Soleymani M. (2021). Advances in Affective Computing for Psychological Applications: From the Fundamentals to the Future of Emotional Cognizant Artificial Intelligence Entities. *TMS Proceedings 2021*. 1–2. <https://doi.org/10.1037/tms0000011>.

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СПОРТИВНІЙ НАУЦІ: ДОСВІД МОДЕЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-АРМРЕСТЛЕРІВ

Д. О. Безкоровайний
*Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова*

Цифровізація сучасної науки та впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) докорінно змінюють підходи до управління тренувальним процесом, оцінювання фізичної підготовленості й оптимізації спортивного результату. Спортивна наука переходить від традиційних методів аналізу до інтелектуалізованих систем підтримки прийняття рішень, здатних обробляти